

Sviluppo della mappatura di pericolosità idraulica in ambiente GIS

Biagio Saya^{*1}

¹ [Libero Professionista – Ordine degli Ingegneri di Messina n. 4604]

*email biagiosaya@gmail.com

I fenomeni alluvionali sono tra i disastri naturali più pericolosi che minacciano le società umane. Negli ultimi decenni, la frequenza delle alluvioni ha esposto la maggior parte delle regioni d'Italia ad inondazioni periodiche e distruttive e, di conseguenza, la mortalità e le perdite finanziarie causate dalle alluvioni sono aumentate drasticamente. Un esempio è la regione Sicilia dove sono presenti diverse aree industriali e/o artigianali che, per circostanze particolari, si trovano in prossimità di argini di torrenti e quindi sono sempre minacciate dal pericolo d'inondazione.

Pertanto, in queste aree, la determinazione della velocità di avanzamento delle inondazioni per i diversi periodi di ritorno, così come le profondità delle piene, è di grande importanza. Per la gestione di un territorio diviene quindi fondamentale l'analisi della suscettività idraulica. A tal proposito, l'impiego di modelli idraulici integrati in Sistemi Informativi Geografici (GIS) si rivela un approccio efficace per produrre mappe di zonizzazione del rischio alluvionale e per correlare queste informazioni con la distribuzione degli elementi vulnerabili nel territorio. Questo approccio supporta i professionisti nell'analizzare modelli territoriali sempre più conformi alla realtà. I dati territoriali quali la topografia, la biologia e la geologia degli strati superficiali forniscono, in fase di input, informazioni fondamentali ai fini della modellazione idraulica. Ad esempio, la vegetazione delle golene e la granulometria del fondo alveo sono fattori che influiscono sulla scelta dei parametri e dei coefficienti di attrito nei modelli idraulici.

Un esempio applicativo dell'approccio proposto viene fornito attraverso l'analisi di vulnerabilità idraulica condotta su un'asta fluviale. Nello specifico, si mostrerà come sia stato possibile integrare i risultati della modellazione idraulica all'interno del software QGIS e come, di fatto, l'ambiente GIS consenta una restituzione chiara della vulnerabilità del territorio agli eventi estremi, in relazione alle caratteristiche geologiche, biologiche ed antropiche, costituendo così un supporto valido per la redazione e sviluppo dei piani territoriali e attuativi.

Società Geologica Italiana

GIT - Sezione di Geoscienze e Tecnologie Informatiche

Con la presente si attesta che:

Biagio Saya

ha partecipato al

XIX CONVEGNO NAZIONALE

della sezione

GIT - Sezione di Geoscienze e Tecnologie Informatiche

conseguendo, inoltre, 12 ore valide per la formazione obbligatoria secondo la Direttiva Zangrillo emanata il 14 Gennaio 2025.

16 - 18 Giugno 2025 – Milazzo (ME)

Milazzo, 18 Giugno 2025

la Coordinatrice GIT
Dott.ssa Matia Menichini

SVILUPPO DELLA MAPPATURA DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN AMBIENTE GIS

Interoperabilità tra HEC-RAS e QGis

Le piene e la pericolosità di inondazione

«La piena è un significativo e generalmente rapido **aumento della portata di un corso d'acqua**, dovuto ad un consistente evento di pioggia o allo scioglimento di un rilevante manto nevoso, seguito da una diminuzione, generalmente più lenta, e dal ritorno alle condizioni originarie.»

Fonte: Fondamenti di idrologia idrogramma di piena - Giancarlo Dalla Fontana Università di Padova A.A. 2013/2014

La pericolosità di inondazione

La pericolosità rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data area (Varnes, 1984).

Definizione di una classificazione della pericolosità per l'intero territorio nazionale in 5 classi: pericolosità molto elevata P₄, elevata P₃, media P₂ e moderata P₁ e aree di attenzione AA;

Definizione di una tabella di riclassificazione della pericolosità da frana di ciascun Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) nelle suddette classi;

Tabella 7.1: Calcolo della pericolosità idraulica secondo la metodologia semplificata.

T	P
50	P3
100	P2
300	P1

Tabella 7.3: Calcolo della pericolosità idraulica secondo la metodologia completa.

Battente Idraulico	Tempo di Ritorno		
	50	100	300
H<0.3 m	P1	P1	P1
0.3<H<1 m	P2	P2	P2
1<H<2 m	P4	P3	P2
H>2 m	P4	P4	P3

Metodologia operativa per l'analisi idraulica e la valutazione del rischio per inondazione

Individuazione e caratterizzazione dell'ambiente fisico oggetto di studio

Analisi Storico inventariale

Analisi Idrologica

Studio Idraulico

Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità

Simulazione Idraulica della Piena

Analisi Monodimensionale

Analisi nel 2D con
visualizzazione 3D

Simulazione Idraulica della Piena

Equazioni di De Saint Venant

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + gh \frac{\partial H}{\partial x} + gh J_x = 0$$

$$\frac{\partial q}{\partial t} + gh \frac{\partial H}{\partial y} + gh J_y = 0$$

Equazioni SWE

$$\frac{\partial(\rho\eta)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\eta u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho\eta v)}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial(\rho\eta u)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho\eta u^2 + \frac{1}{2} \rho g \eta^2 \right) + \frac{\partial(\rho\eta uv)}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial(\rho\eta v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\eta uv)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho\eta v^2 + \frac{1}{2} \rho g \eta^2 \right) = 0.$$

Simulazione Idraulica della Piena

Software idraulici

Caso Studio

Torrente Rosmarino

Caso Studio

Portale dati LIDAR
<https://sim.mase.gov.it/portalediaccesso/mappe/#/viewer/new>

Download Banca Dati PST

Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

Ricerca Guida Online

Cerca un indirizzo

Catalogo

Servizio
Dati LIDAR

Ricerca
testo da cercare...

Cerca

Dati LiDAR grigliato 1x1
DTM, DSM First e DSM Last grigliato 1x1

Dati LiDAR grigliato 2x2
DTM, DSM First e DSM Last grigliato 2x2

Dati LiDAR grigliato 4x4
DTM, DSM First e DSM Last grigliato 4x4

The image shows a screenshot of a web application interface for LIDAR data. At the top, there is a blue navigation bar with the text 'Download Banca Dati PST' on the left, the European Union logo and 'Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU' in the center, and the logo of the 'Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica' on the right. Below the navigation bar are two buttons: 'Ricerca' (highlighted in blue) and 'Guida Online'. The main content area features a map of Italy with LIDAR data overlays in various colors (red, yellow, blue, green). A search bar above the map contains the text 'Cerca un indirizzo'. On the right side, there is a 'Catalogo' panel with a search dropdown menu set to 'Dati LIDAR', a search input field with the placeholder 'testo da cercare...', and a 'Cerca' button. Below the search field are three data service cards, each with a title, description, and a blue '+' button: 'Dati LiDAR grigliato 1x1' (DTM, DSM First e DSM Last grigliato 1x1), 'Dati LiDAR grigliato 2x2' (DTM, DSM First e DSM Last grigliato 2x2), and 'Dati LiDAR grigliato 4x4' (DTM, DSM First e DSM Last grigliato 4x4). The map interface includes standard navigation controls like zoom in (+), zoom out (-), and a full-screen button.

Caso Studio

Dati LIDAR su QGIS

The screenshot shows the QGIS desktop environment. The main canvas displays a 3D visualization of LIDAR data, rendered as a dense red point cloud with a blue wireframe overlay. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Progetto', 'Modifica', 'Visualizza', 'Layer', 'Impostazioni', 'Plugins', 'Vettore', 'Raster', 'Database', 'Web', 'Mesh', 'Processing', and 'Guida'. Below the menu bar are two toolbars. On the left side, there are three panels: 'Browser' showing a file tree with folders like 'Home', 'C:\', 'D:\', and 'G:\ (Google Drive)'; 'Annulla/Ripristina' (Undo/Redo) which is currently empty; and 'Layer' showing a list of layers with checkboxes, including 'Velocity (Max) (1).Terrain.tif fiume rosmarino', 'Depth (Max).Terrain.tif fiume rosmarino per', 'tib bacino copia', 'tib bacino', and several 'sicilia_145_D38081467_0101_DSMFirst' files. On the right side, there are two panels: 'Strumenti di Processing' with a search bar and a list of tools such as 'Usati di recente', 'Analisi di reti', 'Analisi geomorfologica', 'Analisi raster', 'Analisi sui vettori', 'Cartografia', 'Conversione nuvola di punti', and 'Creazione raster'; and 'Strumenti di Debugging/Sviluppo' with a search bar and a section for 'Interrogazione' (Interquery) with a 'Tempo (ms)' field. At the bottom right, there is a 'Visualizzatore risultati' (Results Viewer) panel.

Hec Ras per analisi simulativa

The image shows the HEC-RAS 6.0.0 Beta software interface with various callout boxes explaining the functions of different menu items and tools. The interface includes a menu bar (File, Edit, Run, View, Options, GIS Tools, Help), a toolbar with icons for various functions, and a project information panel on the left.

Unsteady Flow Data: Edit and/or enter unsteady flow data

Unsteady Flow Analysis: Perform an unsteady flow simulation

3D Perspective Plot: View 3D plot of terrain and water surface

Open Project: Open an existing project

Water Quality Data: Enter and edit water quality data

Cross Sections: View cross section plots

Hydraulic Properties: Plots and tables of hydraulic properties

Geometric Data: Edit and/or enter geometric Data

Water Quality Analysis:

General Profile Plot: View computed variables along the channel

Profile Summary Table: View summary output at multiple locations by profile

View DSS: View Data stored in DSS

Save Project: Save an existing project

Sediment Data: Enter/edit sediment data

Sediment Analysis: Perform Sediment Transport Analysis

RAS Mapper:

Rating Curve: View computed rating curves

Sum Errs, Warn, Notes: Summary of Errors, Warnings, and Notes

Steady Flow Data: Edit and/or enter steady flow data

Steady Flow Analysis: Perform a steady flow simulation

Profile Plot: View water surface profile plots

Detailed Output Table: View detailed output at cross-sections, bridges, culverts, etc...

Hydraulic Design Functions: Perform hydraulic design computations

Stage and Flow Hydrographs: Plot stage and flow hydrographs

The project information panel on the left shows the following details:

- Project: Bald Eagle Creek - Precipitation Tests
- Plan: Gridded Precip 1D-2D Model
- Geometry: Bald Eagle Multi 2D Areas
- Steady Flow: [Empty]
- Unsteady Flow: Gridded Precipitation 1D-2D
- Description: The United States Army Corps of Engineers has granted access to the information...

Hec Ras per analisis simulativa

The screenshot shows the HEC-RAS 6.0.0 Beta software interface. The menu bar includes File, Edit, Run, View, Options, GIS Tools, and Help. The toolbar contains various icons for project management, data entry, analysis, and visualization. The main window displays project settings for 'Bald Eagle Creek - Precipitation Tests', including Plan, Geometry, Steady Flow, and Unsteady Flow options. The status bar shows the version 'HEC-RAS 6.0.0 Beta Aug 2020' and units 'US Customary Units'.

Callout boxes describe the following functions:

- Unsteady Flow Data:** Edit and/or enter unsteady flow data
- Unsteady Flow Analysis:** Perform an unsteady flow simulation
- 3D Perspective Plot:** View 3D plot of terrain and water surface
- Open Project:** Open an existing project
- Water Quality Data:** Enter and edit water quality data
- Cross Sections:** View cross section plots
- Hydraulic Properties:** Plots and tables of hydraulic properties
- Geometric Data:** Edit and/or enter geometric Data
- Water Quality Analysis:** (Icon highlighted with a red box)
- General Profile Plot:** View computed variables along the channel
- Profile Summary Table:** View summary output at multiple locations by profile
- View DSS:** View Data stored in DSS
- Save Project:** Save an existing project
- Sediment Data:** Enter/edit sediment data
- Sediment Analysis:** Perform Sediment Transport Analysis
- RAS Mapper:** (Icon highlighted with a red box)
- Rating Curve:** View computed rating curves
- Sum Errs, Warn, Notes:** Summary of Errors, Warnings, and Notes
- Steady Flow Data:** Edit and/or enter steady flow data
- Hydraulic Design Functions:** Perform hydraulic design computations
- Profile Plot:** View water surface profile plots
- Detailed Output Table:** View detailed output at cross-sections, bridges, culverts, etc...
- Steady Flow Analysis:** Perform a steady flow simulation
- Stage and Flow Hydrographs:** Plot stage and flow hydrographs

Input orografici con Ras Mapper

Input orografia con Raster

Proiezione su sistema di riferimento locale

Input orografici con Ras Mapper

Input orografici con Ras Mapper

Input orografia in Ras Mapper

Input Geometria - reticolo di integrazione

Output orografici in Ras Mapper

Profondità di piena

Velocità max di tracimazione

Output orografici in Ras Mapper

Mappatura pericolosità idraulica

Calcolatore Raster

X

Bande Raster

Depth (Max).Terrain.tif fiume rosmarino per
 Velocity (Max).Terrain.tif fiume rosmarino pe
 Velocity (Max).Terrain.tif fiume rosmarino pe
 Velocity (Max) (1).Terrain.tif fiume rosmarino
 sicilia_145_D38031466_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38031467_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38031468_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38031469_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38041466_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38041467_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38041468_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38041469_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38051466_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38051467_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38051468_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38051469_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38061466_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38061467_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38061468_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38061469_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38071466_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38071467_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38071468_0101_DSMFirst@1
 sicilia_145_D38081466_0101_DSMFirst@1

Layer del Risultato

Crea un raster al volo invece che scrivere il layer su disco

Layer in uscita: P1

Formato in uscita: GeoTIFF

Estensione Spaziale

Usa Estensione del Layer Selezionato

X min: 996762.32529 X max: 999439.48893
 Y min: 422492.38130 Y Max: 4229846.70857

Risoluzione

Colonne: 2560 Righe: 5120

SR di uscita: unknown

Aggiungi al progetto

Operatori

+	*	(min	IF	cos	acos
-	/)	max	AND	sin	asin
<	>	=	abs	OR	tan	atan
<=	>=	!=	^	sqrt	log10	ln

Espressione del Calcolatore Raster

```
("Depth (Max).Terrain.tif fiume rosmarino per hec ras@1"<.3)=1
```

Espressione valida

OK Annulla Aiuto

Tabella 7.3: Calcolo della pericolosità idraulica secondo la metodologia completa.

Battente Idraulico	Tempo di Ritorno		
	50	100	300
H<0.3 m	P1	P1	P1
0.3<H<1 m	P2	P2	P2
1<H<2 m	P4	P3	P2
H>2 m	P4	P4	P3

Mappatura pericolosità idraulica

■ P₂ Pericolosità tipo 2
■ P₃ Pericolosità tipo 3

An aerial photograph of a coastline, showing a dark blue sea on the left and a lighter blue, sandy beach area on the right. The image is overlaid with a teal rectangular box containing white text. The background has a subtle, wavy pattern.

Grazie per l'attenzione !